

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Инновационное развитие легкой и
текстильной промышленности»
(ИНТЕКС-2019)**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ЧАСТЬ 3

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«Инновационное развитие
легкой и текстильной промышленности»
(ИНТЕКС-2019)**

16 АПРЕЛЯ 2019 г.

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Часть 3**

МОСКВА - 2019

УДК 378:001:891

ББК 74.58:72

М43

М433 Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности: сборник материалов Международной научной студенческой конференции. Часть 3. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2019. – 266 с.

ISBN 978-5-87055-763-2

ISBN 978-5-87055-766-3

Сборник составлен по материалам Международной научной студенческой конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности», состоявшейся 16 апреля 2019 г. в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.

УДК 378:001:891

ББК 74.58:72

Редакционная коллегия

Кашеев О.В., проректор по научной работе;

Оленева О.С., доцент;

Виноградова Ю.В., начальник ОНИР;

Федоров М.В., старший преподаватель.

Научное издание

ISBN 978-5-87055-763-2

ISBN 978-5-87055-766-3

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2019

© Коллектив авторов, 2019

Иванова А.А., 51

Избицкая М.А., 43

Исаев Д.А., 134

К

Калашников Д.А., 203

Калашникова Е.О., 203

Карев А.Н., 207, 229

Картузова Е.Д., 46

Ковалева О.В., 12

Колташова Л.Ю., 46

Копытова Ю.Е., 49

Королева Н.А., 55, 77

Костылева В.В., 116

Кошелева М.К., 185

Крупкина Е.Р., 162

Кудрявцева Е.А., 120

Кузьмин И.С., 209

Кукишева О.В., 51

Л

Лунин Н.О., 212

Любская О.Г., 164, 173, 209

М

Мелешенко Е.А., 55, 58

Мельникова Ан.Вл., 250

Мещеряков А.В., 27, 71

Минаева Н.В., 91, 148

Митряева Л.С., 61

Монахов В.И., 97

Муракаева Т.В., 65, 82, 250

Муртазина А.Р., 112, 138, 149

Муц А.А., 191

Мянник Н.А., 65

Н

Немцов А.Ю., 216, 233

Никитиных Е.И., 88

Николаева Е.В., 43, 74

Ничуразова А.А., 120

Новиков А.Н., 128

О

Овсянников Д.А., 157, 220

Одинцова Т.С., 240

Озернова Е.А., 223

Олейник Д.А., 225

П

Пелевина Р.А., 240

Пенская Л.Ю., 88

Пермяков Р.А., 91

Петросова И.А., 246

Пискарев К.С., 93

Плахов А.В., 96

Плеханов А.Ф., 70

Плотарева Д.С., 71

Плынский И.И., 97

Полиефтова А.П., 188

Поляков А.Е., 176

Полякова Т.И., 55, 77

Понкратова А.И., 197, 207, 229

Прокопенко А.К., 85

Пясковская Н.Р., 74

Р

Разин И.Б., 96, 102, 114, 140

Родионова М.А., 246

Романов В.Ю., 4, 14, 30, 36

Росляков М.Д., 102

Русских А.Д., 103

Рассмотрены логистические схемы получения топсовой ленты в камвольной системе прядения. Рассчитаны оптимальные планы прядения для трех составов смесей.

Библиографический список:

1. Щербаков В.П., Скуланова Н.С. «Основные теории деформирования и прочности текстильных материалов»: Монография – М: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2008. – 268 стр.

2. Н.С. Скуланова, Т.В. Подольная, Т.И. Полякова «Аналитические методы прочностных расчетов шерсто-вискозной пряжи с поперечной деформации волокон». Журнал «Химические волокна», No1, 2019.

3. Н.С. Скуланова, Т.В. Подольная, Т.И. Полякова «Уточнение шерстяных расчетов аппаратной шерстяной пряжи в аналитических методах проектирования». «Известия вузов». Технология текстильной промышленности, No3, 2018. стр. 14-18

© Мелешенко Е.А, Шавыкина Т.А., Скуланова Н.С., 2019

УДК 687.016

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ДИСПРОПОРЦИЙ

Митряева Л.С.

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)

Аннотация: в статье демонстрируется использование технологий 3D-сканирования с последующим компьютерным моделированием как решение, позволяющее разместить орнамент на зонах диспропорций и наилучшим образом добиться визуальной минимизации диспропорций на плечевых изделиях.

Ключевые слова: технологии 3D-сканирования, программное моделирование, диспропорции

UDC 687.016

TECHNOLOGIES FOR VISUAL CORRECTION OF IMBALANCES

Mitryaeva L.S.

A.N. Kosygin Russian State University
(Technologies. Design. Art)

Abstract: the article demonstrates the use of 3D scanning technologies followed by computer modeling as a solution that allows you to place an ornament on areas of disproportion and best achieve visual minimization of imbalances on shoulder products.

Keywords: 3D scanning technologies, software modeling, imbalances

Использование средств программного моделирования, особенно зон диспропорций позволяет наилучшим образом найти решение по минимизации визуальной диспропорции[2].

Целью данной работы является – демонстрация примера с использованием технологий 3D-сканирования и компьютерного моделирования, позволяющего добиться визуальной минимизации диспропорций на плечевых изделиях.

Объект исследования – зоны диспропорции женской фигуры, в частности после частичной или радикальной мастэктомии.

Так, в рамках практических работ по разработки конструкции плечевого изделия были произведены: визуальная оценка фигуры Модели, а также произведены антропометрические измерения.

С целью получения достоверных видимых сведений о имеющихся осложнениях подмышечной лимфаденэктомии, проявляющейся в виде определенных последствий было проведено фотоисследование контрольной группы с применением тепловизионного оборудования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тепловизионное оборудование

Одним из основных неблагоприятных последствий удаления лимфоузла является сбой температурной и тактильной чувствительности в зоне удаленного лимфатического узла в следствие пересечения нервных волокон.

По результатам анализа фотоисследования выявлено, что в зонах операционного вмешательства наблюдается повышенный теплообмен и потоотделение в отличие от неоперируемой зоны фигуры. На рисунке 2 красным цветом определена зона повышенного теплообмена.

Рисунок 2 – Визуальное представление зоны повышенного теплообмена на тепловизоре

Так, на рисунке 1а представлена Модель, использующая экзопротез после перенесения оперативного вмешательства. Однако, на рисунке 1б отмечены зоны наблюдаемых визуальных диспропорций, подтверждающих, что используемый экзопротез не обеспечивает достаточную визуальную симметрию. На фигуре Модели наблюдается: впалая область на всей левой части груди до уровня подмышечной впадины как следствие хирургического вмешательства, разница в объеме левой «груди» с экзопротезом, который меньше объема естественной и не оперированной грудной железы.

Рисунок 1а

Рисунок 1б

Рисунок 1а – «Фигура Модели», Рисунок 1б – «Визуальные диспропорции фигуры на Модели»

Принимая во внимание, что диспропорции на фигуре Модели становятся более явными только при близком рассмотрении фигуры, то разработка плечевых изделий с орнаментами, отвлекающими внимание от зон диспропорций, может стать одним из решений по решению эстетической проблемы, а также минимизации риска психологической адаптации в период реабилитации.

В целях определения степени сокрытия зон диспропорции, на разработанное плечевое изделие смоделирован и нанесен принт в нескольких вариантах посредством программного обеспечения. Так, можно наглядно увидеть, как моделирование рисунка визуально минимизирует выявленные диспропорции.

Рисунок 5а – Изделие с применением экзопротеза однотонное и три варианта принта на нем.

Рисунок 5б - Изделие без применения экзопротеза однотонное и три варианта принта на нем.

Таким образом, расположение разнонаправленных орнаментов с контрастными сочетаниями цветов не только визуально отвлекают от зон диспропорции фигуры, но и создают условия для того, что выявленные зоны диспропорции становятся неочевидными и несущественными.

Список литературы

1. Харлова О.Н., Миронова Е.А. Использование зрительных иллюзий при проектировании одежды: методическое пособие для студентов / О. Н. Харлова, Е. А. Миронова. – Новосибирск: НТИ МГУДТ (филиал), 2007. – 68 с.

2. Масалова, В. А. Проектирование базовой конструкции в системе AutoCAD, методическое пособие к выполнению лабораторных и курсовых работ. - М.: РИО МГУДТ, 2012. – 63 с.
3. Рогожин, А. Ю. Практикум по размерной антропологии и биомеханике. Антропометрические исследования для конструирования одежды [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов / А. Ю. Рогожин, М. А. Гусева, И. А. Петросова, Р. В. Иевлева. – М. : РИО МГУДТ, 2012. - 119 с.;
4. Котова, Н. В. Орнамент – отражение времени XVI– XXI вв. [Электронные ресурсы] : монография / Н. В. Котова. – М: ИИЦ МГУДТ, 2011 – 70 с.
5. Л.С. Митряева, Научный журнал «Устойчивое развитие науки и образования» 2018, №2 «Здоровое поддержание тенденции спроса на изделия легкой промышленности», 26.02.2018г.
https://elibrary.ru/download/elibrary_32689553_33701302.pdf

© Митряева Л.С., 2019